

**TURLI YOSH GURUHLARIDA BOLALARNI BADIY ADABIYOT BILAN
TANISHTIRISH**

Ergasheva Ruhshona Mustafo qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola bolalarni hikoya qilishga o'rgatishda maxsus usullardan foydalaniladi. Ulardan asosiylarini aytib o'tamiz

Kalit so'zi: Yosh, maktabgacha ta'lim, muassasasi, bolalar, material, kichik guruh

**ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ**

Эргашева Рухшона Мустафовна

Студент Кокандского государственного педагогического института

Анатация: в этой статье используются особые методы обучения детей рассказыванию историй. Назовем основные из них

Ключевое слово: возраст, дошкольное учреждение, учреждение, дети, материал, подгруппа

**INTRODUCING CHILDREN TO FICTION IN DIFFERENT AGE
GROUPS**

Ergasheva Ruhshana Mustafa daughter

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Annotation: this article uses special methods to teach children to tell stories. We will tell you the main ones of them

Keyword: age, preschool, institution, Children, material, small group
Bolalarni hikoya qilishga o'rgatishda maxsus usullardan foydalaniladi. Ulardan asosiylarini aytib o'tamiz

Hikoya namunasini berish usuli. Bunda qandaydir buyumni (predmetni) yoki voqeani jonli va qisqa tasvirlanadi. Vu usul birmuncha yengil usul bo'lib, tarbiyachi bolalarga narsa-buum, rasm, voqea haqida tayyor hikoya aytib beradi, bolalar hikoyani tinglab, o'z hikoyalari uchun mazmun tanlaydilar, uning hajmini, izchilligini belgilab oladilar. Shuning uchun bu usul o'quvchilarni hikoya qilib berishga o'rgatishga yordam byeruvshi ta'limiy usul bo'lib hisoblanadi.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Namuna bolalarning taqlid qilishiga mos bo'lishi, ya'ni hajmi kichik, fikrlar izchil bayon qilinishi, jumlar qisqa va grammatik jihatdan to'g'ri tuzilishi lozim. Masalan, o'qituvchi o'yinchoqni tasvirlashga o'rgatishda o'zi bitta o'yinchoqni olib, u haqda shunday tasviriy hikoya tuzadi: -Mana bu ayiqcha, u jigarrang, yumshoq baxmaldan yasalgan. Uning bosh qismida ikkita kichkina quloqlari, ikkita qop-qora, dum-dumaloq ko'zlari, tumshug'i bor. Tumshug'ida esa burni bor. Tanasida 4 ta oyog'i bor. Ayiqcha o'yinchog'i bizga o'ynash uchun kerak. Hikoya namunasi boshqa usullarga nisbatan hikoya qilishga o'rgatish jarayonini uyg'illashtiradi, bolalar erishishi kerak bo'lgan natija ko'rsatib beriladi. bundan tashqari, namuna o'quvchilarning hikoya qilishlari lozim bo'lgan mavzularning hajmini, ketma-ketligini belgilaydi. Tarbiyachining namuna hikoyasini yomon hikoya qiladigan 1 – 2 bola takrorlashi mumkin.

Hikoya rejasini berish usuli. Hikoya rejasi 2 – 3 asosiy savoldan iborat bo'lib, fikrning ketma-ketligini va mazmunini belgilaydi. Namuna usulidan foydalanib hikoya qilib berish bilan bog'liq 2–3 mashg'ulotdan keyin hikoyani reja asosida so'zlab berishga o'rgatish mustaqil yetakchi usullardan biri bo'lib qoladi. Bolalar hikoyasi xilma-xil bo'lishi uchun o'qituvchi oldindan asosiy va qo'shimcha reja tayyorlab qo'yishi kerak. Bu masg'ulot jarayonida savollarni almashtirish bolalar diqqatini faollashtiradi. Masalan, maktabga tayyorlov guruhi bolalarga o'z guruh xonalarini tasvirlash uchun taxminan quyidagi rejani taklif etish mumkin:

1. Xonani kim toza saqlaydi.
2. Sen xonani yig'ishtirishda (tozalashda) qanday yordam berasan?

6 yoshli bolalar guruhi bilan dastlabki mashg'ulotlarda agar bola rejadan chetlashsa, uning nutqini bo'lmasdan oxirigacha tinglab turish lozim. Ammo asta sekin hikoyaning to'liq yoki izchil emasligini aytib boshqa bolalarni javobni to'ldirishga jalb qilishi kerak. 7 yoshli bolalarning hikoyasiga dastur talablarini (ularning maqsadga qaratilganligi va izchilligiga) qo'yadi. Shuning uchun o'quvchilarni hikoya rejasiga amal qilishga o'rgatish kerak. Ayniqsa, bu rasm asosida hikoya qilish va o'z tajribalaridan hikoya tuzishga taalluqlidir.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Tarbiyachi hikoya qiluvchining mavzudan yoki rejadan chetga chiqib ketganini o'zi ko'rsatibgina qolmay, balki bolalarni o'rtog'ining hikoyasini nazorat qilib borishga jalb qilishi kerak. (Hozir nima haqida hikoya qilib berish kerak?)

Vu usul murakkab bo'lishiga qaramay, bolalarni hikoya qilishga o'rgatishda keng tarqalgan muhim usul hisoblanadi. Rejani jamoa bo'lib muhokama qilish usuli. Reja asosida hikoya tuzish va uning mazmunini boyitishni uyengillashtirish maqsadida, rejani jamoa bo'lib muhokama qilish tavsiya etiladi. Bu usuldan maktabga tayyorlov guruhlarida va 1-2-sinflarda reja asosida hikoya qilishga o'rgatishning dastlabki bosqichida foydalaniladi. Masalan, o'qituvshi o'quvchilarga shunday uo'llanma beradi: "Biz qanday qilib jo'ja boqqanimizni gapirib byering. Jo'jalar qauyerdan paydo bo'ladi? Hikoyani tuzishga qadar tarbiyachi bolalar bilan birgalikda rejadagi ayrim savollarni muhokama qiladi, ya'ni hikoya mazmunining xilma-xil bo'lishi imkoniatlarini ko'rsatadi. Hikoya rejasini jamoa bo'lib muhokama qilish usuli esa bolalarning tashabbuskorligini jonlantiradi, faollashtiradi, bolalarni murakkab jarayon hisoblangan mustaqil hikoya tuzishga o'rgatadi.

Jamoa bo'lib hikoya tuzish usuli. Bu usul o'ziga xos bo'lib, undan o'quvchilarni ijodiy hikoya tuzishga o'rgatishda foydalaniladi. Oldindan belgilab qo'yilgan hikoya rejasini ketma-ket muhokama qilish jarayonida o'qituvshi va o'quvchilar ayrim javoblarni tinglaudilar, ulardan qaysi biri yaxshiroq ekanligini muhokama qiladilar. Tarbiyachi ularni o'ulab topilgan hikoyaning boshlanishi sifatida takrorlaudi. So'ngra navbatdagi eng yaxshi savol tanlanadi, o'qituvchi esa aytilgan eng yaxshi jumalarning va o'zining gapini birlashtirib, kichik hikoya tuzadi.

Hikoyani qismlar bo'yicha tuzdirish usuli. Ayrim dars mashg'ulotlarida hikoyani qismlar bo'yicha tuzdirish usulidan foydalanish mumkin, bu usul hikoya tuzishni yengillashtiradi, chunki topshiriq hajmi kamayadi. Shuningdyek, mashg'ulot ancha qiziqarli va xilma-xil bo'lib, hikoyalar to'liq va suqur mazmunga ega bo'ladi, ko'p bolalardan so'rash imkoniyati vujudga keladi. Mazmuni alohida qismlarga yengil ajraladigan gasmlarni qism bo'yicha tasvirlash mumkin. Masalan,

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

o'quvchilar Ushbu gasmlarni qism bo'yicha tasvirlashlari mumkin: "Tovuqlar", "Mushuk bolalari bilan", "Echki bolalari bilan", "Sigir buzog'i bilan", "Qishki o'uinlar" va hokazolag. Tarbiyachi tasviriu hikoya ushun mavzu taklif etishdan avval rasmni kichik-kichik qismlarga ajratib chiqadi.

Baholash usuli. Bu usuldan foydalanishning asosiy maqsadi shundaki, baho faqat hikoyasi baholanayotgan o'quvchigagina ta'sir etib qolmasdan, balki hikoya tnzishi lozim bo'lgan boshqa bolalarga ham ta'sir qilsin. Shuning uchun bu usuldan dars mashg'uloti davomida foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T., "O'qituvchi", 1981 yil.
2. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalarga ta'lim – tarbiya berish. Toshkent, "O'qituvchi", 1989 yil.
3. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish. Toshkent – "O'zbekiston" –2001 yil.
- 4.D.T Sabirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish. (13.00.01.-Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi bo'yicha yozilgan dissertatsiyaning avtoreferati). T.2007
- 5."Bola shaxsini rivojlanishining dolzarb muammolari". Xalqaro ilmiy- amaliy anjumanining tezis va maqolalar to'plami. 2008 yil.
- 6.Djalalova D.X. Osnovniye tendensii razvitiya sovremennoy yaponskoy shkoli. Avtoreferat dis.k.p.n. 2004.